

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846611>

УДК 349.412.22

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Е.Е. Куликова,

студент 3 курса магистратуры, напр. «Землеустройство и кадастры»

И.А. Каструба,

научный руководитель,

ст. преп.,

ДВФУ,

г. Владивосток

Аннотация: В статье анализируется предоставление земельных участков в собственность бесплатно многодетным семьям в Приморском крае. Исследование ведётся через анализ земельного фонда муниципальных образований Приморского края, изучение правовых оснований для предоставления земельных участков, а также имеющихся данных о предоставлении земельных участков согласно закону Приморского края от 08.11.2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае».

В основной части статьи описываются выявленные автором проблемы, препятствующие обеспечению многодетных граждан земельными участками. Во-первых, во многих муниципальных образованиях Приморского края отсутствуют в достаточном количестве свободные от прав третьих лиц земельные участки, которые возможно предоставить гражданам, имеющим трех и более детей. Во-вторых, выделенные участки не обеспечиваются инженерными и транспортными коммуникациями. Также автор говорит о мерах, принимаемых муниципальными образованиями края для ускорения обеспечения многодетных граждан земельными участками.

В заключении автор констатирует слабую эффективность принимаемых мер по обеспечению многодетных семей землёй в настоящее время.

Ключевые слова: многодетная семья, социальная поддержка, земельный участок, собственность, индивидуальное жилищное строительство

FREE PROVISION OF LAND PLOTS IN OWNERSHIP OF CITIZENS WITH THREE OR MORE CHILDREN IN PRIMORSKY REGION

E.E. Kulikova,

3th year student of the master`s degree, ex. "Land Use Planning and Cadastre"

I.A. Kastruba,

Scientific Director,

Art. Rev.,

FEFU,

Vladivostok

Annotation: The article analyzes the provision of land plots in ownership for free to large families in the Primorsky Region. The research is conducted through the analysis of land fund of municipal units of Primorsky Region, studying legal grounds for granting the land plots and also the data on granting the land plots according to the law of Primorsky Region of 08.11.2011 № 837 "About Free Granting the Land Plots to the Citizens Having Three and More Children in Primorsky Region".

The main part of the article describes the problems identified by the author that prevent large families from providing with land plots. Firstly, in many municipalities of Primorsky Rregion there are not enough free from the rights of other parties land plots that can be provided to citizens with three or more children. Secondly, the areas are not provided with engineering and transport communications. The author also speaks about the measures taken by the municipalities of the region to accelerate the provision of land to large families.

In conclusion, the author notes the poor effectiveness of measures taken to provide large families with land now.

Keywords: large family, land plot, property, Individual Housing Construction

Большое количество граждан в России не может решить свой жилищный вопрос самостоятельно. Поэтому одним из ключевых направлений семейной политики в стране является поддержка многодетных семей. В Приморском крае одной из мер социальной поддержки многодетных семей является бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Такая поддержка призвана улучшить уровень жизни населения и способствовать повышению рождаемости.

С принятием федерального закона от 14.06.2011 г. № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии

развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации» граждане, имеющие трёх и более детей, получили право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в случаях и в порядке, установленных законами субъектов Российской Федерации [1-4].

Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае» (далее – Закон № 837-КЗ) определены условия и порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае [4].

Многодетные граждане имеют право получить земельный участок в собственность бесплатно только один раз, но их дети после достижения совершеннолетия при наличии оснований смогут воспользоваться правом получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства бесплатно снова. Участки оформляются в долевую собственность, чтобы защитить права детей на полученную землю.

Образование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, и происходит после проведения общественного обсуждения вопроса по выбору земельных участков из тех, образование которых предполагается уполномоченным органом. Эта процедура помогает определить предпочтения многодетных семей и позволяет общественному мнению решить, подходят ли по местоположению и качеству предложенные земельные участки. Порядок проведения общественного обсуждения в Приморском крае утверждён постановлением Правительства Приморского края от 11.03.2021 № 128-пп [5-8].

Уполномоченные органы местного самоуправления принимают решение о предоставлении гражданам и их детям в собственность бесплатно земельного участка по результатам жеребьевки. Орган местного самоуправления в день проведения жеребьевки также запрашивает информацию о зарегистрированных правах на земельные участки граждан и их детей и информацию о действующих договорах о приемной семье в отношении граждан, имеющих приемных детей. Жеребьевка организуется и

проводится органом местного самоуправления в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2012 № 277-ПА «Об утверждении порядка организации и проведения жеребьёвки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства» [9].

Приморский край – это один из 85 субъектов Российской Федерации, расположенный в юго-восточной части страны. Он входит в Дальневосточный федеральный округ. В составе края всего 12 городских округов и 22 муниципальных района, на территории которых располагаются 16 городских поселений и 68 сельских поселений, а также 2 межселенные территории [6]. Административным центром Приморского края является город Владивосток.

Общая площадь земель в границах Приморского края составляет 164 673 км². На начало 2020 года численность населения края составляла 1895,3 тыс. человек.

Общая площадь земель, предоставленных под индивидуальную жилую застройку в пределах городской и сельской черты в Приморском крае, к началу 2020 года составила 18,1 тыс. га. Количество граждан, обеспеченных земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, составило 112 297 человек.

Приоритетным направлением в процессе перераспределения земель в Приморском крае является предоставление земель гражданам. В настоящее время граждане продолжают получать в собственность земельные участки бесплатно и, кроме этого, граждане приобретают земельные участки в условиях рынка земли.

Наибольшее количество земельных участков, используемых для индивидуального жилищного строительства, расположены в пригородных территориях городов и поселков.

В Приморском крае с начала реализации закона Приморского края №837-КЗ от 08 ноября 2011 г., по состоянию на 01.06.2020 г. в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно, включено 14084 многодетных семьи. Отказано во включении в реестр 1610 семьям. К причинам отказа относятся непредоставление гражданами необходимых документов в полном объеме, предоставление недостоверных сведений и несоответствие граждан требованиям Закона.

За весь период действия Закона в Приморском крае было предоставлено 9833 земельных участка.

Анализ данных мониторинга показал, что количество предоставленных земельных участков значительно меньше числа граждан, включенных в Реестр. Так, к 01.06.2020 года дефицит земельных участков

достиг 4251 земельного участка. Таким образом, средний уровень обеспеченности участками граждан, имеющих трех и более детей, по Приморскому краю составил лишь 69,8 %.

Наибольшая заинтересованность многодетных граждан в земельных участках наблюдается во Владивостокском городском округе (в Реестре числится более 5 тысяч человек). Следующими по количеству желающих приобрести земельный участок в собственность бесплатно являются Уссурийский, Находкинский и Артемовский городские округа.

По количеству предоставленных земельных участков многодетным гражданам лидируют те же муниципальные образования. Но уровень обеспеченности граждан земельными участками в данных городских округах низок. Во Владивостокском городском округе он намного меньше, чем в других муниципальных образованиях – всего 40,67 %. Своей очереди уже продолжительное время ждут еще 3004 человека. Также невысокие показатели обеспеченности граждан земельными участками наблюдаются в Хасанском и Надеждинском муниципальных районах – 72,28 % и 73, 33 %, соответственно.

В тех муниципальных образованиях, где обеспеченность участками составляет 100 %, потребность в них изначально была низкой, и новые заявления от граждан на данный момент уже несколько лет подряд не поступают. Например, в Тернейском муниципальном районе за весь период действия Закона поступило всего 4 заявления о предоставлении земельного участка от граждан, имеющих трех и более детей. К 2015 году 4 участка были сформированы и предоставлены этим гражданам.

Основными причинами возникновения дефицита земельных участков, пригодных для предоставления многодетным семьям, являются ограниченное количество свободных от прав третьих лиц земельных участков, расположенных в территориальных зонах, в которых возможно их предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, а также особенности рельефа.

Помимо того, что в некоторых муниципальных образованиях Приморского края отсутствуют в достаточном количестве сформированные земельные участки, предназначенные для предоставления гражданам в собственность бесплатно, во всех муниципальных образованиях выделяемые земельные участки в большинстве случаев не обеспечиваются транспортной и инженерной инфраструктурой.

По состоянию на 01.06.2020 года земельные участки, предоставленные гражданам, имеющим трёх и более детей, которые обеспечены и сетями электроснабжения, и водоснабжения, и водоотведения, и имеют подъездные пути, не предоставлялись. В связи с этим собственники не имеют возможности осуществлять индивидуальное жилищное

строительство на полученных участках: только 319 из 9833 земельных участков используются.

Если к электросетям удалось подключиться 23 % граждан, и это делается в большинстве муниципальных образований, то водоснабжение хотя бы некоторых участков осуществляется только в Арсеньевском, Лесозаводском, Партизанском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Хасанском и Хорольском муниципальных районах. Сети водоотведения подводились только в Арсеньевском, Партизанском городских округах, Хорольском муниципальном районе. Дороги подведены только к 30 % земельных участков. Наибольшее количество земельных участков, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, было предоставлено многодетным гражданам в Уссурийском городском округе.

На территории муниципальных образований Приморского края в границах существующих инженерных сетей на сегодняшний день не осталось подходящих для предоставления многодетным семьям земельных участков, в связи с этим формируются и предоставляются земельные участки, которые значительно удалены от существующих магистральных сетей инженерно-технического обеспечения. По этой причине стоимость подведения сетей к земельным участкам очень высокая.

Образование и оформление земельных участков для размещения линейных объектов, в том числе подготовка проектов планировки и проектов межевания требует больших временных и финансовых затрат, поэтому процесс идет очень медленно.

Значительная часть территории Приморского края находится в запретных зонах военных объектов Министерства обороны Российской Федерации «Владивостокское лесничество», «Партизанское лесничество», «Уссурийское лесничество». Невозможность осуществления в границах запретных зон строительства, в том числе жилищного, вызывает социальную напряженность и тормозит социально-экономическое развитие Приморского края. Поэтому Министерством обороны России совместно с администрацией Приморского края проводятся мероприятия по поэтапному изменению границы запретной зоны военных объектов [7].

Для устранения очередей на получение земельных участков в рамках реализации Закона № 837-КЗ предпринимаются следующие меры: внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки; внесение изменения в Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», согласно которому многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (по выбору гражданина) [3]; возможность гражданам, включенным в Реестр в одном

муниципальном образовании, получать земельные участки на территории другого муниципального образования в случае заключения соглашения между этими муниципальными образованиями [5].

Эти решения оказались не эффективны, поэтому в тех муниципальных образованиях, где количество желающих приобрести участок в собственность бесплатно велико, образование земельных участков происходит очень медленно, и очереди остаются большими. Например, во Владивостокском городском округе потребность в земельных участках по состоянию на 01.06.2020 составляет 3000 земельных участков, а сформировано 4 земельных участка. В Михайловском МР необходимо сформировать 11 земельных участков, но подходящие территории до настоящего времени найдены не были.

Таким образом, в настоящее время такая мера социальной поддержки, как предоставление многодетным семьям земельных участков, не способствует достижению поставленных целей: повышению уровня жизни населения и увеличению рождаемости в Приморском крае. В то же время, право органов местного самоуправления, предусмотренное статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], по установлению за счет средств муниципального образования дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности, следовательно, не подлежит установлению законами субъекта Российской Федерации. Поэтому рассматривавшиеся предложения предоставить гражданам альтернативную возможность получать компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений взамен предоставления им земельных участков были отклонены. Других эффективных мер по обеспечению многодетных граждан земельными участками на данный момент не разработано.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 07.11.2021).

[2] Федеральный закон от 14.06.2011 г. № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию

жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации»: СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115119/. (дата обращения: 07.11.2021).

[3] Закон Приморского края № 90-КЗ от 29.12.2013 г. «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (ред. от 22.09.2021) : Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494221554>. (дата обращения: 07.11.2021).

[4] Закон Приморского края № 837-КЗ от 08.11.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае» (с изм. на 09.08.2021 г.) : Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494215687>. (дата обращения: 07.11.2021).

[5] Закон Приморского края № 110-КЗ от 06.04.2017 г. «О внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Принят Законодательным Собранием Приморского края 29.03.2017 г. Официальный сайт Законодательного Собрания Приморского края. [Электронный ресурс]. – URL: <http://monitoring.zspk.gov.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1558584>. (дата обращения: 07.11.2021).

[6] Закон Приморского края №161-КЗ от 14.11.2001 г. «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» (с изм. на 18 декабря 2019 года). Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494218997>. (дата обращения: 07.11.2021).

[7] Постановление Правительства Российской Федерации № 405 от 05.05.2014 г. «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.garant.ru/70649860/>. (дата обращения: 07.11.2021).

[8] Постановление Правительства Приморского края от 11.03.2021 № 128-пп «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для

индивидуального жилищного строительства в Приморском крае». Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202103120006?index=1&rangeSize=1>. (дата обращения: 07.11.2021).

[9] Постановление Администрации Приморского края от 05.10.2012 № 277-ПА «Об утверждении порядка организации и проведения жеребьёвки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства». Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/494220010>. (дата обращения: 07.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 06.10.2003 No. 131-FZ "On the General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation": SPS Consultant Plus. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 07.11.2021).

[2] Federal Law of June 14, 2011 No. 138-FZ "On Amendments to Article 16 of the Federal Law" On Assistance to the Development of Housing Construction "and the Land Code of the Russian Federation": ATP Consultant plus. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115119/. (date of access: 07.11.2021).

[3] Law of the Primorsky Territory No. 90-KZ of December 29, 2013 "On the regulation of land relations in the Primorsky Territory" (as revised on September 22, 2021): Electronic fund of legal and normative-technical documentation. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494221554>. (date of access: 07.11.2021).

[4] Law of the Primorsky Territory No. 837-KZ of 08.11.2011 "On the free provision of land plots to citizens with three or more children in the Primorsky Territory" (as amended on 09.08.2021): Electronic fund of legal and normative and technical documentation. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494215687>. (date of access: 07.11.2021).

[5] Law of the Primorsky Territory No. 110-KZ dated 06.04.2017 "On Amendments to the Law of the Primorsky Territory" On the Free Allocation of Land Plots to Citizens with Three or More Children in the Primorsky Territory ". Adopted by the Legislative Assembly of the Primorsky Territory on March 29, 2017. The official website of the Legislative Assembly of the Primorsky Territory. [Electronic resource]. – URL:

<http://monitoring.zspk.gov.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/1558584>. (date of access: 07.11.2021).

[6] Law of the Primorsky Territory No. 161-KZ of November 14, 2001 "On the administrative-territorial structure of the Primorsky Territory" (as amended on December 18, 2019). Electronic fund of legal and normative-technical documentation. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494218997>. (date of access: 07.11.2021).

[7] Decree of the Government of the Russian Federation No. 405 of 05.05.2014 "On the establishment of prohibited and other zones with special conditions for the use of lands to ensure the functioning of military facilities of the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military formations and bodies performing tasks in the field of defense countries" Electronic fund of legal and normative-technical documentation. [Electronic resource]. – URL: <http://base.garant.ru/70649860/>. (date of access: 07.11.2021).

[8] Decree of the Government of the Primorsky Territory of 11.03.2021 No. 128-pp "On approval of the procedure for holding public discussion on the choice of land plots in municipal ownership and land plots, state ownership of which is not delimited, for the formation of land plots for the purpose of free provision to citizens with three or more children for individual housing construction in the Primorsky Territory. " Official Internet portal of legal information. [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202103120006?index=1&rangeSize=1>. (date of access: 07.11.2021).

[9] Decree of the Primorsky Territory Administration dated 05.10.2012 No. 277-PA "On approval of the procedure for organizing and holding the drawing of lots in order to provide land plots to citizens with three or more children, free of charge for the purpose of individual housing construction". Electronic fund of legal and normative-technical documents. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/494220010>. (date of access: 07.11.2021).

© Е.Е. Куликова, 2021

Поступила в редакцию 13.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Куликова Е.Е. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, в приморском крае // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 186-195. URL: <https://ip-journal.ru/>